

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С УЧАСТНИКАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

М.Ф.Джураева

соискатель УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113140>

В каждом детском саду на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования разрабатывается, утверждается и реализуется своя общеобразовательная программа. В ДОУ, где имеются группы компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направленности, разрабатывается раздел программы «Содержание коррекционной работы».

В разработке этого раздела программы должны принимать участие все специалисты и педагоги детского сада.

Ведущая роль по устранению недостатков произношения и формированию речевых навыков принадлежит учителю-логопеду. Именно он после обследования детей-логопатов и заполнения речевых карт определяет направление и содержание совместной работы участников образовательного процесса по преодолению речевых расстройств у детей и подготовке их к школе. Приведем примеры содержания взаимодействия учителя-логопеда с другими участниками коррекционно-образовательного процесса.

Учитель-логопед и заведующий:

- участие в работе ПМПк, комплектовании логопедических групп, проведении родительских собраний;
- оборудование логопедического кабинета методическим и наглядно-дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Учитель-логопед и старший воспитатель:
- обсуждение и утверждение годового плана совместной работы участников коррекционно-образовательного процесса по преодолению речевых нарушений и совершенствованию познавательной сферы детей с системным недоразвитием речи;
- анкетирование родителей с целью получения информации о раннем психофизическом развитии детей и выявления их запросов, пожеланий;
- корректировка календарно-тематических планов работы специалистов на основе обобщенных данных, полученных в ходе обследования и других источников информации;
- организация и проведение выставок книг, методических пособий, дидактических игр, используемых в коррекционно-педагогической работе;
- обобщение передового педагогического опыта;
- оптимизация коррекционно-педагогического процесса;
- совместное консультирование воспитателей. Примерные темы для консультаций: «Особенности взаимодействия специалистов и воспитателей логопедических групп», «Инновации в дошкольном специальном образовании (в рамках работы педагогической гостиной или круглого стола)», «Специфика работы воспитателя в условиях интегрированного обучения»;
- составление статистического и аналитического отчетов;
- анализ коррекционно-педагогической работы за год. Определение задач на новый учебный год.

Учитель-логопед и воспитатели логопедических групп:

- совместные диагностические мероприятия (обследование различных сторон речевого, умственного и психофизического развития детей, заполнение диагностических таблиц);

- совместное перспективное планирование (обсуждение и утверждение перспективного плана совместной работы по преодолению речевых нарушений и совершенствованию познавательной сферы ребенка, составление тематических планов работы по всем разделам программы и индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов воспитанников логопедической группы);

- выполнение коррекционных и воспитательно-образовательных задач (систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи в процессе занятий и всех режимных моментов, взаимопосещение занятий, совместное проведение различных мероприятий – занятий, викторин, досугов, праздников, совместное проведение режимных моментов, ведение тетради взаимодействия);

- работа с родителями (привлечение к участию в игровых занятиях, досугах, праздниках, подготовка и проведение родительских собраний, консультаций, тренингов, мастер-классов).

Примерные темы для родительских собраний и консультаций «Результаты диагностики, ознакомление с задачами и содержанием коррекционной работы на год», «Формирование словоизменительных и словообразовательных навыков у дошкольников», «Художественная литература и ее значение в развитии речи ребенка-дошкольника», «Устное народное творчество в формировании личности ребенка», «Общие вопросы по обучению рассказыванию» «Итоги-коррекционной и воспитательно-образовательной работы за учебный год».

Учитель-логопед и воспитатель по физической культуре:

- обсуждение планов совместной коррекционно-воспитательной работы с детьми;

- совместная разработка содержания обучения, включающая в физкультурные занятия (общекорректирующие самомассаж, массаж, нормализация тонуса) и общеразвивающие упражнения; упражнения, сформировавшие правильное дыхание, навыки самообслуживания с элементами трудовой деятельности, приучающими к самостоятельности; речевые ситуации; физкультминутки (общая и мелкая моторика, пальчиковая гимнастика; сочетающая движения с речью); упражнения на совершенствование зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций; сюжетные игры, где речь выступает как планирующая, сопровождающая и итоговая функции;

- игры с мячом, направленные на формирование фонематического слуха и правильного звукопроизношения, устранение скованных, некоординированных движений; формирование у детей уверенности в своих силах и повышение их самооценки, коррекция нарушений осанки);

- взаимопосещение занятий, проведение спортивных мероприятий, консультирование воспитателей. Примерные темы для консультаций; «Игры с мячом, направленные на формирование правильного звукопроизношения и развитие фонематических процессов», «Игры и упражнения на согласование речи и движения, их использование в группе и на прогулке», «Подвижная игра и ее роль в развитии зрительно-моторных функций у детей дошкольного возраста»;

Учитель-логопед и музыкальный руководитель:

- обсуждение планов совместной коррекционной работы с детьми;
- взаимопосещение занятий;
- совместная разработка содержания обучения: подбор упражнений для развития фонематического слуха и расширения представлений об окружающем, анализ и подбор речевого материала к музыкальным занятиям и утренникам с учетом автоматизируемых звуков, подбор упражнений, направленных на развитие силы, тембра и высоты голоса, для формирования правильного фразового дыхания, музыкальных произведений для прослушивания, отличающихся друг от друга различным темпом, характером и жанром, упражнений, направленных на развитие ритма, сочетающих речь, музыку, движение;
 - совместное проведение праздников, кукольных спектаклей, музыкальных досугов;
 - привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях;
 - подготовка и проведение консультаций для воспитателей. Примерные темы для консультаций: «Методика подбора музыкальных произведений для прослушивания в группе», «Использование музыкальных фрагментов при проведении режимных моментов, занятий, динамических пауз, подвижных игр», «Система работы по организации и проведению праздников в детском саду», «Роль и задачи воспитателя при проведении музыкального занятия в логопедической группе»;
- особенности работы при подготовке детей с нарушениями речи к праздникам.

Учитель-логопед и педагог-психолог:

- обследование различных сторон речевого и психофизического развития (неречевых психических процессов, мелкой моторики, личностных особенностей, связной речи);
- анкетирование родителей с целью получения информации о раннем психофизическом развитии детей;
- составление индивидуальных планов и программ коррекционно-педагогической работы;
- проведение логопедического и психолого-педагогического мониторинга;
- участие в работе программы, взаимопосещение занятий, совместное консультирование воспитателей и других специалистов. Примерные темы для консультаций: «Технология педагогических требований», «Взаимосвязь развития коммуникативных сторон личности ребенка и формирования связной речи», «Формирование пространственного и конструктивного праксиса у дошкольников», «Развитие познавательных интересов ребенка через игру»;
- подготовка и проведение консультаций для родителей. Примерные темы для консультаций: «Речевое развитие дошкольника: норма и патология», «Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики в домашних условиях», «Стимулирование контактности — необходимое условие развития речи ребенка», «Характер общения ребенка со взрослыми сверстниками».

REFERENCES

1. Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня. Средняя группа / Авт.-сост. Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева; под ред. Л.Л. Тимофеевой. М., 2011.

2. Скоролупова О.А., Федина Н.В. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению: основной общеобразовательной программы дошкольного образования // Дошкольное воспитание. 2010. № 8.
3. Калина И. О проекте методических рекомендаций по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду // Дошкольное воспитание. 2007. №9.